

ZAMONAVIY DARS STRUKTURASI VA TASHKILIY SHAKLLARINING DIDAKTIK TAHLILI

Haqqiyeva Nilufar

Buxoro innovatsiya universiteti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20593966>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy dars strukturasi, uning asosiy bosqichlari hamda tashkiliy shakllari didaktik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va innovatsion yondashuvlarning ta’lim samaradorligiga ta’siri ilmiy adabiyotlar asosida yoritib beriladi.

Abstract. This article analyzes the importance of interactive methods in the educational process, their types, and their impact on students’ learning activities from a didactic perspective. It also highlights the effectiveness of using interactive methods based on modern pedagogical approaches through scientific analysis.

Аннотация. В данной статье анализируется значение интерактивных методов в образовательном процессе, их виды и влияние на учебную деятельность учащихся с дидактической точки зрения. Также на основе современных педагогических подходов раскрывается эффективность использования интерактивных методов.

Kalit soʻzlar: zamonaviy dars, didaktika, pedagogik texnologiya, interfaol metod, ta’lim samaradorligi, tashkiliy shakllar

Zamonaviy ta’lim tizimi globallashuv va innovatsion rivojlanish jarayonlari bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, bu oʻz navbatida dars jarayoniga yangicha yondashuvlarni talab etadi. Pedagog olimlar, xususan, I.P. Podlasiy, V.A. Slastenin va N.F. Talyzina tadqiqotlarida ta’kidlanganidek, dars ta’lim jarayonining asosiy shakli sifatida doimo takomillashib borishi lozim.

Zamonaviy dars strukturasi an’anaviy darsdan farqli ravishda oʻquvchi shaxsiga yoʻnaltirilganligi bilan ajralib turadi. U quyidagi asosiy bosqichlarni oʻz ichiga oladi: motivatsiya (oʻquvchini darsga jalb etish), yangi bilimlarni oʻzlashtirish, mustahkamlash, nazorat va baholash, refleksiya. Ushbu bosqichlar oʻzaro uzviy bogʻlangan boʻlib, oʻquv jarayonining yaxlitligini ta’minlaydi.

Didaktik nuqtai nazardan, zamonaviy darsning asosiy maqsadi faqat bilim berish emas, balki oʻquvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishdan iboratdir. Sh.M. Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan ta’lim tizimini modernizatsiya qilish gʻoyalari ham aynan shunga qaratilgan boʻlib, unda oʻquvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va amaliy koʻnikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy darslarda interfaol metodlardan keng foydalaniladi. “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Baliq skeleti”, “INSERT” kabi metodlar oʻquvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshiradi. Pedagogik texnologiyalar nazariyasiga koʻra (Bespalko, Selevko), interfaol yondashuvlar oʻquvchilarning bilimni mustaqil ravishda egallashiga yordam beradi.

Tashkiliy shakllar jihatidan zamonaviy dars individual, juftlik va guruhli ishlardan iborat. Ayniqsa, kichik guruhlarda ishlash oʻquvchilarda hamkorlik, muloqot va tanqidiy fikrlash koʻnikmalarini rivojlantiradi. Bu esa ta’lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi zamonaviy darsning ajralmas qismiga aylangan. Elektron darsliklar, multimedia vositalari va onlayn platformalar oʻquv

jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Shu bilan birga, o'qituvchining roli ham o'zgarib, u bilim beruvchi emas, balki fasilitator, ya'ni yo'naltiruvchi vazifasini bajaradi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy dars strukturasi va tashkiliy shakllari ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ular o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Podlasiy I.P. Pedagogika. – Moskva: Vldos, 2003.
2. Slastenin V.A. Pedagogika. – Moskva: Akademiya, 2004.
3. Talyzina N.F. Pedagogicheskaya psixologiya. – Moskva, 2001.
4. Bepalko V.P. Pedagogicheskaya texnologiya. – Moskva, 1989.
5. Selevko G.K. Sovremennye obrazovatelnye texnologii. – Moskva, 1998.
6. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2021.
7. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2008.
8. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2010.